

O impacto da LGPD em organizações públicas e privadas que atuam no Brasil

Roteiro de entrevista semiestruturada

Apresentação do Pesquisador e tema pesquisado

Introdução:

- **Descrição geral da pesquisa:**
 - A presente pesquisa é parte do mestrado em Ciência da Computação, vinculada ao Centro de Informática da UFPE e conduzida por mim, Diogo Santos sob a orientação da Prof. Dra. Jéssyka Vilela, buscando investigar os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados em organizações públicas e privadas.

- **Objetivo geral:**
 - O objetivo deste estudo é identificar, analisar e sintetizar as evidências sobre o processo de adequação à LGPD, a partir das percepções de profissionais de organizações públicas e privadas que atuam no Brasil.

- **Público-alvo:**
 - Profissionais que estão envolvidos diretamente no processo de adequação das organizações à LGPD.

- **Utilização dos dados:**
 - Os dados coletados através das entrevistas serão utilizados única e exclusivamente para o estudo, com fins acadêmicos, do impacto da LGPD em organizações que atuam no Brasil.

Características da entrevista

- **Confidencialidade**
 - Todos os dados obtidos nesta entrevista serão tratados com total sigilo e confidencialidade.

- **Duração aproximada: 1h**

- **Método de coleta e gravação**
 - Para o caso de entrevistas online, o processo se dará através do Google Meet (Gravação de som e vídeo para transcrição);
 - Para o caso de entrevistas presenciais, se houverem, a gravação se dará através de ferramenta de gravação (aplicativo) de vídeo ou áudio.
 - O participante deverá ser consultado a respeito da autorização da gravação.

- **Condução da entrevista**
 - A entrevista será conduzida diretamente pelo pesquisador responsável

INÍCIO DA ENTREVISTA

- **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):**
 - **A participação nesta pesquisa é voluntária, sendo possível ser revogada a qualquer momento. Os dados obtidos através desta entrevista serão tratados com total sigilo e não haverá divulgação de informações que por ventura permitam a identificação dos participantes.**
 - Diante dos termos apresentados acima, você concorda em participar da entrevista e autoriza que ela seja gravada?
(Necessita de aceite verbal)

Registrar →

Data: __/__/__

Hora: __:__ Local: _____

Identificação do Entrevistado:

E-mail/Contato: _____

* Caso o participante não tenha respondido o survey realizar perguntas sobre o perfil

PERFIL DO ENTREVISTADO

1. Qual a sua formação?
2. Qual o tipo de organização que você atua?
 - a. Pública, privada ou mista
3. Você poderia descrever a sua função e/ou seu cargo na empresa?
4. Quanto tempo de experiência possui no cargo informado na pergunta anterior?
5. Qual a dimensão da organização que você trabalha?
6. A organização que você trabalha atua em qual/quais regiões do Brasil?
7. Qual o principal setor de atuação da sua organização?

VISÃO GERAL SOBRE A LGPD

- 1. Qual a sua percepção geral a respeito da LGPD?**
- 2. Como ocorreu a relação inicial da sua organização com a LGPD?**

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

- 3. Qual o andamento da adequação?**
- 4. Como ocorreu/está ocorrendo o processo de adequação à LGPD por parte da sua organização?**
- 5. Especificamente sobre as ações do processo de adequação da sua organização à LGPD, quais foram as metodologias ou técnicas adotadas?**
- 6. Quais foram as Tecnologias, Ferramentas, Softwares ou Sistemas utilizados pela sua organização na adequação à LGPD?**
- 7. Como ocorre o tratamento dos dados pela sua organização?**
- 8. Como foram implementados os princípios da LGPD pela sua organização?**
- 9. Como foram implementados os direitos dos titulares na sua organização?**
- 10. Quais foram os principais desafios enfrentados pela sua organização na adequação à LGPD?**
- 11. Diante dos desafios relatados, você consegue apontar possíveis soluções ou caminhos a serem seguidos?**
- 12. Do seu ponto de vista, a adequação à LGPD trouxe muitas mudanças/alterações relacionadas ao funcionamento da organização?**

- 13. Do seu ponto de vista, a adequação à LGPD trouxe muitas mudanças/alterações relacionadas à parte de TI da organização?**
- 14. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação que ache relevante para esta pesquisa?**

Referências

Collado, Carlos Fernández, Pilar Baptista LUCIO, and Roberto Hernandez Sampieri. "Metodologia de pesquisa." *São Paulo: McGraw* (2006).